

ZAMONAVIY YOSHLARDA MA’NAVIY-AXLOQIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISH – IJTIMOIIY TARMOQLAR TA’SIRIGA BERILMASLIKNI RIVOJLANTIRISH ASOSI SIFATIDA

Malaxat Saipova

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, psixologiya fanlari doktori (DSc),
dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17862392>

Kalit so‘zlar: bolalar, yoshlar, ma’naviy, axloqiy, xislatlar, qadriyatlar, oila, ta’lim, muhit, ijtimoiy, tarmoq, voqea-hodisalar, diniy, e’tiqod, madaniy, shaxsiy, tajriba, qaror.

Annotatsiya. Mazkur maqolada muallif yoshlarda ma’naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish masalalariga e’tiborni qaratadi, olimlarning bu boradagi ilmiy ishlari va tushuncha ta’rifiga e’tiborini qaratadi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar ta’sirini oldini olish uchun ma’naviy tarbiyani shakllantirish yuzasidan o‘zining tavsiyalarini beradi.

Ключевые слова: дети, молодежь, духовный, нравственный, качества, ценности, семья, образование, среда, социальная, сеть, событие, религиозный, вера, культурный, личность, опыт, решение.

Аннотация. В данной статье автор акцентирует внимание на вопросах формирования духовно-нравственных ценностей у молодежи, уделяет внимание на научные работы ученых и определение понимания в этой связи. Также он дает свои рекомендации по формированию духовного образования для предотвращения влияния социальных сетей.

Keywords: children, youth, spiritual, moral, qualities, values, family, education, environment, social, network, event, religious, faith, cultural, personality, experience, decision.

Abstract. In this article, the author focuses on the issues of the formation of spiritual and moral values among young people, pays attention to the scientific work of scientists and the definition of understanding in this regard. He also gives his recommendations on the formation of spiritual education to prevent the influence of social networks.

Kirish. Bugungi kunda shiddat bilan rivojlanib borayotgan shunday vaziyat yuzaga kelganki, unda insoniyat mavjud bo‘lganidan boshlab to‘plangan qadriyatli asoslar, ma’naviy-axloqiy, madaniy va mazmunga oid resurslarni shaxsning ichki dunyosini o‘z-o‘zini rivojlantirishining zaruriy shart-sharoiti sifatida safarbar qilish masalasini dolzarb qilib qo‘ydi. Shu nuqtayi nazardan hozirda yosh avlodning ma’naviy-axloqiy fazilatlariga qadriyatli munosabatini rivojlantirish muammosi o‘ta dolzarblikni kasb etmoqda. Chunki bizning davrimiz – bu asosiy muammolarni, shu jumladan, nafaqat bir butun holda olganda sivilizatsiyani, balki mavjudlikning asl ma’nosini o‘zgartirishga intilayotgan shaxs ichki dunyosining ma’naviy-axloqiy rivojlanish inqirozini qayta ko‘rib chiqish davri hisoblanadi. Bunda krizisdan chiqish uchun yaqqol ko‘rinib turgan haqiqatga: insoniyatning tizimli inqirozini ilk sababi moddiy tomonning ma’naviy tomondan ustunligi, ikkinchisa esa bu dunyodagi barcha mamlakatlarning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy sohalarida sodir bo‘layotgan murakkab noaniq jarayonlarga e’tibor

qaratish va shundan kelib chiqqan holda yoshlarning ma’naviy-axloqiy tarbiyasiga yondashish lozim.

Mavzu bo’yicha adabiyotlar tahlili. Turli tashqi ta’sirlar mavjud bo’lgan, xilma-xil madaniyatlar, urf-odatlar va qadriyatlar yo’nalishlari to’qnashadigan zamonaviy dunyoda ma’naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish uyg’unlikni ta’minlash va shaxsning sog’lom rivojlanishi uchun muhim bo’lib, bu qadriyatlar empatiyani, ijtimoiy mas’uliyat, atrofda qilarga hurmat, shuningdek, axloqiy jihatdan asoslangan qarorlarni qabul qilish qobiliyatini o’zida jamlaydi.

Keling, shu o’rinda olimlarning ma’naviy-axloqiy qadriyatlarga bergan ta’riflariga to’xtalib o’tamiz: tadqiqotchi V.N.Goncharov ma’naviy-axloqiy qadriyatlarga quyidagicha ta’rif beradi: “shaxsdagi qiymat yo’nalishlarining tizim hosil qiluvchi elementi bo’lgan, ularning madaniy, ijtimoiy, insoniy ahamiyatini ko’rsatuvchi, ongli faoliyat va xulq-atvorini tartibga soluvchi, ularga axloqiy xarakter beruvchi” [1], shuningdek, ularning eng yuqori ideallariga erishishini mo’ljal qilgan “shaxs ustanovkasi”.

V.M.Menshikov o’z tadqiqotlarida ma’naviy-axloqiy tarbiya masalalariga umuminsoniy qadriyatlarni singdirish sifatida yondashadi [5].

Ma’naviy tarbiya, odatda, intellektual, axloqiy, ma’naviy-estetik hamda huquqiy tarbiya bilan to’ldiriladigan diniy tarbiyani ham o’z ichiga oladi. Ushbu tarbiyani rag’batlantirish aqliy, estetik, etik va jismoniy tarbiya vositalari orqali amalga oshiriladi, biroq ularning hech biri, hatto barchasi birgalikda ham, bu tarbiyaning to’liq kafolatini bermaydi. Shu nuqtayi nazardan, axloqiy tarbiya ma’naviy tarbiyaning vositalaridan biri bo’lib xizmat qiladi, ammo uni to’liq qamrab ololmaydi. Ma’naviy-axloqiy tarbiya jarayoni tarbiya jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi [9].

Qadriyatlar ma’naviy-axloqiy tarbiyaning mag’zini tashkil etarkan, aynan shu tushunchaning ta’rifiga to’xtalib o’tishga qaror qildik: “Qadriyatlar – jamiyatda kishilar o’rtasida obro’ga, e’tiborga, hurmatga, nufuzga ega kishilar, munosabatlar, holatlar, moddiy narsalar va ma’naviy boyliklar majmuasi” [6]. “Qadriyat inson va jamiyat ma’naviyatining tarkibiy qismi, olamdagi voqealar, hodisalar, jarayonlar, holatlar, sifatlar, talab va tartiblarning qadrini ifodalash uchun ishlatiladigan tushuncha” [4]. “Qadriyat – voqelikdagi muayyan hodisalarning umuminsoniy, ijtimoiy-axloqiy, madaniy-ma’naviy ahamiyatini ko’rsatish uchun qo’llanadigan tushuncha” [8].

O.Musurmonova qadriyatga shunday ta’rif beradi: “Qadriyat – insonning ma’naviy ehtiyojlari asosida paydo bo’lgan, amaliy faoliyatda davr sinovidan muvaffaqiyatli o’tgan, o’z shakl va mazmunida u yoki bu xalqning ma’naviy olamini mujassam etgan, asrlar davomida xalqning ma’naviy madaniyatini shakllantirish manbai sifatida qadrlanib kelingan ma’naviy-ruhiy xatti-harakatlar, narsa va hodisalar majmuidir” [7].

O’zbek olimi Abduxalil Mavrulov yoshlar haqida shunday deb yozgan: “Yoshlarimizning aksariyati davrning ruhini to’g’ri his etmoqda. ... Ayni paytda yoshlarda aql va farosatning mutanosibligini ta’minlashga bo’lgan intilish jamiyat barqarorligini mustahkamlovchi omil sifatida baholanishi mumkin. ...Erishilgan yutuqlar qatori yoshlarimizning ayrim qismida mavjud bo’lgan, ba’zan yangidan paydo bo’layotgan salbiy holatlar, ushbu vaziyatga ayrim kattalarning munosabati-yu o’sha yoshlarning bunday illatlarga nisbatan yondashuvi xavotirli. Ba’zi yoshi ulug’larning yoshlarimiz dunyoqarashidagi muayyan salbiy o’zgarishlarga nisbatan “zamon o’zgardi, yoshlar ham o’zgardi-da yoki bunday holni “tabiiy jarayon” sifatida tahlil etishga urinishlar ham mavjudki, bu har qanday ilm ahlini tashvishga solishi, tabiiy” [2].

Sh.G‘oyibnazarov ijtimoiy tarmoqlar orqali sinngdirishga urinilayotgan muammo haqida quyidagilarni yozadi” ““Ommaviy madaniyat” niqobi ostida vaqti-vaqti bilan paydo bo‘ladigan turli ijtimoiy harakatlar va guruhlar (“xippi”lar, “prank”lar, “roker”lar hamda “gey”lar (besoqolbozlar) harakati, antiglobalistlar va sh.k.), fahsh va zo‘ravonlikni, “vampir”lik va jodugarlikni targ‘ib qiluvchi filmlar, ochiqchasiga pornografik sahnalardan iborat video lavhalar, disklar va boshqalar ta’siri esa inson shaxsini yemirishga, jamiyatni degumanizatsiya qilishga olib keladi. Bunday sharoitda yosh avlodni, milliy madaniyatni qanday himoya qilish kerak, degan masalaning o‘zi jiddiy siyosiy, ma’naviy va ilmiy muammoga aylanadi” [11].

Yoshlarda ma’naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish ko‘plab omillar ta’sir ko‘rsatadigan murakkab jarayondir [3].

Shunday omillardan biri – ijtimoiy tarmoqlar bo‘larkan, bu tarmoqlarning shaxs ma’naviy-axloqiy tarbiyasiga ta’sirini nazarda tutgan holda bu tarbiyani quyidagi darajalarda olib borishni **tavsiya** etamiz:

1. Oilaviy muhit: asosiy ijtimoiy institut hisoblanmish oilada yoshlar ilk bora qadriyatlarni idrok etadilar va o‘zlashtiradilar. Oilaviy an’analar, marosimlar va ota-onalar bilan muloqot ma’naviy va axloqiy qadriyatlarni tushunish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Shu bois bolaga kichikligidanoq ijtimoiy tarmoqlardan foydalanganda nimalarga e’tibor qilish, me’yorni bilish, zararli va foydali axborotlarni ajratish kabi asosiy qoidalarni singdirish lozim. Bola bilan birgalikda tomosha qilingan video, roliklar va filmlarni muhokama qilish, qahramonlarning harakatlarini baholash va shu orqali ularda *axborotlardan foydalanishda mustahkam immunitetni shakllantirish* darkor.

2. Ta’lim va tahsil muhiti: qadriyatlarning shakllanishiga bola hayotining muayyan davrini o‘tkazadigan ta’lim muhiti – xoh umumiy o‘rta ta’lim youi itisoslashtirilgan ta’lim muassasasi bo‘lsin, xoh qo‘shimcha ilm oladigan maskan bo‘lsin, o‘z ta’sirini ko‘rsatmay qolmaydi. Etika, falsafa, san’at va boshqa ta’lim kurslari dasturlari vositasida ma’naviy-axloqiy masalalar bo‘yicha fikr yuritishni rag‘batlantirishi mumkin. Hozirgi zamonaviy texnika va texnologiyalardan foydalangan holda ta’lim berishda o‘qituvchilar vakolatlari doirasida bolalarga internet tarmog‘idagi kerakli kontentlarni tavsiya qilishlari, ularni *kelgusida muayyan yutuqlarga erishishlari* uchun turli chet tillarini, kompyuter texnologiyalarini bilishga rag‘batlantirishlari darkor.

3. Diniy e’tiqodlar: oilaning diniy muhiti va dinga e’tiqodi yoshlarda ma’naviy qadriyatlarning shakllanishiga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Diniy an’analar, diniy ta’lim va marosimlarda ishtirok etish esa ularda axloqiy e’tiqodlarning shakllanishida asosiy omillardan hisoblanadi. Shu o‘rinda oilada muqaddas Qur’on va hadislarda insonning oila va jamiyatdagi mas’uliyati, o‘rni, o‘zini tutishi yuzasidan foydali sharhlarni takrorlash ularda *har bir harakati uchun mas’uliyatni his qiladigan shaxs* bo‘lishlariga hissa qo‘shadi.

4. Madaniy muhit: yoshlar o‘sgan madaniy muhit ularda dunyoni o‘ziga xos tarzda idrok etishini shakllantiradi. Madaniy an’analar, adabiyot, san’at va ijtimoiy tadbirlar ularning qadriyatli yo‘nalishlariga ta’sir ko‘rsatadi. YOshlarda *milliy o‘zligimizga hurmat, milliy qadriyatlarimizni e’zozlashni* aynan shu tadbirlar yordamida shakllantirish mumkin.

5. Ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar: yoshlarning qadriyatlarini shakllanishiga yanad kuchli ta’sir ko‘rsatayotgan omillardan biri – bu OAV va ijtimoiy tarmoqlar hisoblanadi. Televizion dasturlar, filmlar, musiqa va ijtimoiy tarmoqlar orqali namoyish etilayotgan turli voqea-hodisalar talqini ijtimoiy qadriyatlarning ko‘zgusi bo‘lib xizmat qilganicha yoshlarning dunyoqarashiga ta’siri ortib bormoqda. Yoshlarning dunyoni

bilishi, turli tillarni o‘rganishi uchun samarali vosita bo‘layotgan internet tarmog‘idan o‘ziga kerakli va foydali qirralarni olishni, ya’ni ularda *axborotlardan unumli foydalanish immunitetini shakllantirish* darkor.

6. Ijtimoiy muhit va atrof-olam: do‘stlar, hamkasblar va ijtimoiy guruhlar bilan o‘zaro munosabatlar ham qadriyatlarning shakllanishiga ta’sir ko‘rsatadi. Turli-tuman odamlar bilan muloqot qilish yoshlar dunyoqarashini kengaytiradi va turli nuqtayi nazarlarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Biroq bunda ham yoshlarning atrof-muhitidagilarga sinchkov bo‘lishi, *o‘z maqsad va e’tiqodlariga zid fikrlarni targ‘ib qiluvchilarga ergashmasliklari* uchun ularda qat’iyatlilikni, o‘z fikriga ega bo‘lishni shakllantirish lozim.

7. Shaxsiy tajriba va shaxsiy qarorlar: shaxsiy tajriba, shu jumladan, o‘z muvaffaqiyatlari va muvaffaqiyatsizliklar muhim rol o‘ynaydi. Qaror qabul qilish va ularning oqibatlarini tahlil qilish tajribasi yoshlarga o‘zlarining ma’naviy va axloqiy e’tiqodlarini tasdiqlashga yordam beradi. Ta’kidlaganimizday, yoshlarda *o‘z xulq-atvori va xatti-harakatlari uchun mas’uliyatni yuksaltirish* ularning qabul qiladigan qarorlarida o‘z aksini topadi.

8. Ijtimoiy inqirozlar va voqealar: jamiyatdagi inqirozli hodisalar, masalan, urushlar, tabiiy ofatlar yoki ijtimoiy g‘alayonlar qadriyatli ustanovkalarini qayta ko‘rib chiqish istagini uyg‘otishi mumkin. Ular yoshlarni hayotning ma’naviy jihatlarida mazmun va ahamiyatni izlashga rag‘batlantirishi mumkin. Bu esa turli oqimlarga qo‘shilish, guruhlarda o‘zini namoyon etish istagini chorlaydi. Shu bois yoshlarda *milliy madaniy merosimizdan faxrlanish, chiroyli urf-odatlarimiga sadoqat, o‘zligini anglash* hislarini shakllantirish darkor.

Ma’naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish – bu dinamik va individual, bir-biri bilan o‘zaro ta’sirlashadigan ko‘plab omillarga bog‘liq jarayon [10] bo‘larkan, **xulosa** tarzida aytish mumkinki, yoshlarimizning ijtimoiy tarmoqlardagi ta’sirlarga berilish, turli guruhlarga qo‘shilib qolishlarini oldini olish uchun ularda ma’naviy-axloqiy xislatlarni shakllantirish ularning kelajagimizni munosib vorislari bo‘lishlarida alohida ahamiyatga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Гончаров В.Н., Попова Н.А. Духовно-нравственные ценности в системе общественных отношений. // Ж.: Фундаментальные исследования, 2015. № 2.
2. Mavrulov A. Vatanni sevish mas’uliyati. // O‘quv qo‘llanma. – T.: Sano-standart, 2015. B. 46.
3. Магомедова З.Ш. Влияние этноса на формирование нравственных ценностей подростков. Вестник Московского института государственного управления и права. 2016. № 16. С. 69-72.
4. Ma’naviyat: asosiy tushunchalar izohli lug‘ati. – T.: G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2010. B. 707.
5. Меньшиков В.М. Духовно-нравственное воспитание: предмет и содержание // Вестник ПСТГУ. Серия 4: Педагогика. Психология, 2013. № 30 (3).
6. Mustaqillik izohli ilmiy-ommabop lug‘ati. // A.Jalolov va Q.Xonnazarov umumiy tahriri ostida. – T.: Sharq, 1998. B. 279.
7. Musurmonova O. Yoshlarni ma’naviy-axloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalash. // Uslubiy qo‘llanma. – Toshkent, 1996.
8. Tarbiya ensiklopediyasi. – T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2010. B. 509.

9. Щеулова Е.А., Николаева А.Е. Духовно-нравственное воспитание современной молодежи как основа формирования и развития личности // Ж.: Современные научные исследования и инновации, 2016. № 12.
10. Якубовская М.И., Царьков К.С., Царьков М.С. Роль молодежных объединений в формировании духовно-нравственных ценностей в социально-экономической сфере. – М., 2020. С. 16.
11. G‘oyibnazarov Sh. Ommaviy madaniyat. – T.: O‘zbekiston, 2012. 13-14-b.